

PT - Hem - 01 - 2024

Ispitivanje hemijskog sastava niskolegiriranog čelika OES metodom

Vesna Vučić, dipl. hem.¹, Prof. dr Dragan Rajnović²

¹Koordinator PT šeme, PPT-TMO AD, Trstenik

²Statistička obrada rezultata, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13872305>

UVOD

PT - Hem-01-2024 predstavlja šemu za ispitivanje osposobljenosti učesnika za ispitivanje hemijskog sastava uzorka čelika metodom SRPS C.A1.011:2004 (metoda za koju je PT šema akreditovana) ili OES metodom #ASTM E415-21 i drugim raspoloživim metodama. Organizator PT šeme je KOMIM, Beograd, a u šemi je učestvovalo 15 učesnika, od kojih 7 sa akreditacijom za navedenu metodu SRPS C.A1.011:2004 ili #ASTM E415-21 prema ISO/IEC 17025.

Uzorak za ispitivanje osposobljenosti, oznake 35/24, dimenzije Ø45 mm, izrađen je od niskolegiriranog čelika i dostavljen je učesnicima za ispitivanje (uzorak je pripremljen zahvaljujući pomoći Kompanije Sloboda A.D. Čačak). Pre slanja uzoraka učesnicima konstatovana je zadovoljavajuća homogenost industrijskog materijala za predmet ispitivanja osposobljenosti (određivanje homogenosti materijala je urađeno na osnovu rezultata ispitivanja laboratorije: PPT-Petoletka doo, Trstenik). Pored uzorka, učesnici su dobili od organizatora i detaljna uputstva za ispitivanje, kao i obrasce za slanje rezultata ispitivanja.

Sprovođenje PT šeme, statistička obrada i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa standardima:

- SRPS ISO/IEC 17043:2011 (SR) - *Ocenjivanje usaglašenosti — Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti*,
- ISO/IEC 13528:2015 (E) - *Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons*,
- SRPS ISO 5725-2:2007 (SR) - *Tačnost (istinitost i preciznost) metoda i rezultata merenja. Deo 2: Osnovna metoda za određivanje ponovljivosti i reproducibilnosti standardne metode merenja*.

U slučaju učestvovanja sa raspoloživim metodama ispitivanja različitim u odnosu na SRPS C.A1.011:2004 ili #ASTM E415-21 dostavljene vrednosti neće se koristiti za određivanje dodeljene vrednosti; ocena uspešnosti će se izvršiti upoređenjem rezultata u odnosu na predložene metode PT šeme i ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) raspoložive metode.

U tabeli 1 dati su podaci o načinu sprovođenja ispitivanja hemijskog sastava čelika.

REZULTATI ISPITIVANJA

U tabelama 1 do 17 prikazani su podaci o sprovedenom ispitivanju, rezultati ispitivanja i statistička obrada svih učesnika zajedno i pojedinačno. Na slikama 1 do 16 grafički su predstavljeni rezultati ispitivanja svih učesnika i ocena preko z- vrednosti.

Tabela 1 Podaci o načinu sprovođenja ispitivanja hemijskog sastava čelika

Šifra lab.	Akreditacija	Metoda ispitivanja	Analitička tehnika	Korišćen SRM i RM
001	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
002	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
003	-	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
004	DA	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
005	DA	SRPS C.A1.011:2004	s-OES	DA
006\$	DA	ASTM E415-21 [§]	OES i IR# (C, S)	DA
008	DA	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
009	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
010	DA	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
011\$	NE	ASTM E415-21 [§]	OES	DA
012	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
013	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
014	-	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
015	DA	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
016	DA	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA

merenje metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana

\$ merenje OES metodom prema ASTM standardu

Ugljenik

Tabela 2a Rezultati merenja sadržaja C [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost	
	1	2	3	4	5						
016	0,153	0,154	0,154	0,147	0,147	0,1510**	0,0037	0,0242	-51,9%	-17,73	
001	0,293	0,293	0,296	0,297	0,295	0,2948**	0,0018	0,6300	-6,1%	-2,07	
010	0,305	0,302	0,300	0,306	0,300	0,3026	0,0028	2,61	-3,6%	-1,22	
013	0,307	0,303	0,306	0,305	0,307	0,3056	0,0017		-2,6%	-0,89	
015	0,302	0,305	0,306	0,313	0,307	0,3066	0,0040	0,0098	-2,3%	-0,78	
011\$	0,314	0,310	0,312	0,310	0,312	0,3116	0,0017		-0,7%	-0,24	
014	0,312	0,311	0,314	0,311	0,312	0,3120	0,0012		-0,6%	-0,20	
005	0,313	0,317	0,317	0,312	0,317	0,3152	0,0025	0,0040	0,4%	0,15	
009	0,313	0,316	0,318	0,315	0,319	0,3162	0,0024	0,016	0,8%	0,26	
004	0,317	0,317	0,317	0,317	0,318	0,3172	0,0004	0,022	1,1%	0,37	
008	0,319	0,322	0,318	0,316	0,315	0,3180	0,0027		1,3%	0,46	
002	0,318	0,320	0,319	0,320	0,320	0,3194	0,0009		1,8%	0,61	
012	0,320	0,322	0,319	0,320	0,321	0,3206	0,0011	0,00092	2,2%	0,74	
003	0,342	0,340	0,334	0,335	0,339	0,3380*	0,0034		7,7%	2,64	
Dodeljena vrednost:						0,3138					

Tabela 2b Rezultati merenja sadržaja C [mass.%] metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika*	z* vrednost
	1	2	3	4	5					
006#	0,310	0,310	0,310	0,310	0,311	0,3102	0,0004		-1,1%	-0,39

* Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 1 Rezultati merjenja sadržaja C [mass.%]

Tabela 3 Statistička obrada rezultata merjenja sadržaja C [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		OK
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merjenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	1. krug: OUTLIER** lab. kod 016
	dve min. ili max. vrednosti	2. krug: STRAGGLER* lab. kod 003
		1. krug: OUTLIER** lab. kod 016, 001
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,3153
s _r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0023
S _R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0094
X _{pt}	dodeljena vrednost	0,3138
U(X _{pt})	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0022
σ _{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0092

Slika 2 Z-vrednost merenja sadržaja C

KOMENTAR C

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (016, 001, 003), kao i laboratorija sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (-) i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (006).

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): **016**

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): **001, 003**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

„**Nezadovoljavajući**“ rezultat - signal za preduzimanje mera ($|z^*| \geq 3,0$): -

„**Sumnjiv**“ rezultat - signal upozorenja ($2,0 < |z^*| < 3,0$): -

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0023$; $\pm 0,7\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0094$; $\pm 3,0\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u manjoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Silicijum

Tabela 4a Rezultati merenja sadržaja Si [mass.%) korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
008	0,277	0,275	0,276	0,266	0,275	0,2738	0,0044		-3,4%	-1,73
001	0,273	0,272	0,276	0,277	0,276	0,2748	0,0022	0,720	-3,0%	-1,55
002	0,279	0,281	0,279	0,280	0,278	0,2794	0,0011		-1,4%	-0,72
006\$	0,281	0,281	0,281	0,282	0,282	0,2814	0,0005		-0,7%	-0,36
013	0,286	0,285	0,287	0,277	0,278	0,2826	0,0047		-0,3%	-0,14
009	0,282	0,289	0,284	0,279	0,281	0,2830	0,0038	0,014	-0,1%	-0,07
011\$	0,283	0,285	0,285	0,284	0,283	0,2840	0,0010		0,2%	0,11
014	0,286	0,288	0,288	0,286	0,286	0,2868	0,0011		1,2%	0,62
004	0,287	0,286	0,288	0,290	0,287	0,2876	0,0015	0,011	1,5%	0,77
015	0,292	0,287	0,290	0,289	0,290	0,2896	0,0018	0,017	2,2%	1,13
010	0,289	0,289	0,292	0,290	0,293	0,2906	0,0018	1,77	2,6%	1,31
016	0,271	0,276	0,276	0,318	0,318	0,2918	0,0240**	0,0117	3,0%	1,52
005	0,307	0,289	0,290	0,288	0,294	0,2936	0,0078**	0,010	3,6%	1,85
012	0,305	0,308	0,307	0,308	0,307	0,3067**	0,0012	0,0009	8,2%	4,22
003	0,322	0,323	0,318	0,325	0,324	0,3224**	0,0027		13,8%	7,06
Dodeljena vrednost:						0,2834				

Tabela 5 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Si [mass.%)

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 016 2. krug: OUTLIER** lab. kod 005
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	1. krug: STRAGGLER* lab. kod 003
	dve min. ili max. vrednosti	1. krug: OUTLIER** lab. kod 003, 012
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,2831
s _r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0026
s _R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0060
x _{pt}	dodeljena vrednost	0,2834
U(x _{pt})	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0014
σ _{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0055

Slika 3 Rezultati merenja sadržaja Si [mass.%]

Slika 4 Z-vrednost merenja sadržaja Si

KOMENTAR Si

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (003, 012, 016, 005), kao i laboratorija sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (008, 001, 010,015) i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (-).

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): **012, 003**

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): -

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0026$; **$\pm 0,9\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0060$; **$\pm 2,1\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Mangan

Tabela 6a Rezultati merenja sadržaja Mn [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika	z vrednost	
	1	2	3	4	5						
014	0,667	0,670	0,673	0,668	0,670	0,6696	0,0023		-3,6%	-1,53	
012	0,679	0,680	0,680	0,676	0,676	0,6781	0,0024	0,0019	-2,4%	-1,01	
008	0,682	0,680	0,679	0,676	0,687	0,6808	0,0041		-2,0%	-0,85	
013	0,693	0,690	0,692	0,691	0,690	0,6912	0,0013		-0,5%	-0,22	
002	0,691	0,692	0,693	0,694	0,693	0,6926	0,0011		-0,3%	-0,14	
004	0,693	0,693	0,695	0,690	0,692	0,6926	0,0018	0,011	-0,3%	-0,14	
015	0,700	0,701	0,703	0,696	0,690	0,6980	0,0051	0,0176	0,4%	0,19	
009	0,705	0,707	0,708	0,704	0,714	0,7076	0,0039	0,004	1,8%	0,76	
006\$	0,709	0,710	0,710	0,712	0,708	0,7098	0,0015		2,1%	0,90	
003	0,704	0,710	0,711	0,716	0,709	0,7100	0,0043		2,2%	0,91	
011\$	0,712	0,716	0,710	0,713	0,712	0,7126	0,0022		2,5%	1,07	
010	0,710	0,720	0,720	0,720	0,720	0,7180	0,0045	1,76	3,3%	1,39	
005	0,734	0,722	0,720	0,721	0,727	0,7248	0,0058	0,0090	4,3%	1,80	
001	0,730	0,732	0,738	0,736	0,742	0,7356**	0,0048	0,6300	5,9%	2,45	
016	0,988	0,953	0,953	0,895	0,895	0,9369**	0,0409**	0,0903	34,8%	14,59	
Dodeljena vrednost:						0,6949					

KOMENTAR Mn

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (016, 001), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (014, 012, 003, 011, 010, 005), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (-).

Slika 5 Rezultati merenja sadržaja Mn [mass.%]

Tabela 7 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Mn [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 016
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	1. krug: OUTLIER** lab. kod 016
	dve min. ili max. vrednosti	1. krug: OUTLIER** lab. kod 016, 001
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,6989
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0035
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0169
x_{pt}	dodeljena vrednost	0,6949
$u(x_{pt})$	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0045
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0166

Ocena performansi:

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): **016**

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): **001**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0035$; $\pm 0,5\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0169$; $\pm 2,4\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Slika 6 Z-vrednost merenja sadržaja Mn

Fosfor

Tabela 8a Rezultati merenja sadržaja P [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost	
	1	2	3	4	5						
015	0,0075	0,0073	0,0074	0,0076	0,0079	0,00754	0,00023	0,0004	-35,8%	-1,39	
003	0,0090	0,0080	0,0070	0,0080	0,0080	0,00800	0,00071		-31,9%	-1,24	
010	0,0091	0,0098	0,0098	0,0091	0,0098	0,00952	0,00038		-18,9%	-0,74	
008	0,0107	0,0112	0,0112	0,0113	0,0110	0,01108	0,00024		-5,6%	-0,22	
005	0,0119	0,0115	0,0118	0,0113	0,0112	0,01154	0,00030	0,0007	-1,7%	-0,07	
013	0,0110	0,0108	0,0109	0,0111	0,0153	0,01182	0,00195**		0,7%	0,03	
009	0,0119	0,0118	0,0115	0,0117	0,0123	0,01184	0,00030	0,0019	0,8%	0,03	
014	0,0113	0,0123	0,0121	0,0124	0,0114	0,01190	0,00051		1,3%	0,05	
002	0,0118	0,0123	0,0124	0,0125	0,0119	0,01218	0,00031		3,7%	0,15	
001	0,0128	0,0126	0,0128	0,0126	0,0126	0,01268	0,00011	0,9600	8,0%	0,31	
016	0,0150	0,0123	0,0123	0,0120	0,0120	0,01272	0,00128**	0,006	8,3%	0,32	
004	0,0140	0,0138	0,0133	0,0131	0,0138	0,01360	0,00038	0,0012	15,8%	0,62	
011\$	0,0140	0,0135	0,0138	0,0140	0,0137	0,01380	0,00021		17,5%	0,68	
006\$	0,0147	0,0143	0,0146	0,0148	0,0150	0,01468	0,00026		25,0%	0,97	
012	0,0176	0,0189	0,0207	0,0194	0,0197	0,01926	0,00114	0,0009	64,0%	2,49	
Dodeljena vrednost:						0,01174					

KOMENTAR P

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (013, 016, 012), kao i laboratorije sa najvećim

vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (-), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (004).

Slika 7 Rezultati merenja sadržaja P [mass.%]

Tabela 9 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja P [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 013 2. krug: OUTLIER** lab. kod 016
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,01212
s _r	standardna devijacija ponovljivosti	0,00047
S _R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,00304
X _{pt}	dodeljena vrednost	0,01174
U(X _{pt})	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,00075
σ _{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,00302

Ocena performansi

„Nezadovoljavajuće“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): -
 „Sumnjive“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): **012**

Slika 8 Z-vrednost merenja sadržaja P

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,00047$; $\pm 4,0\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže manja ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,00304$; $\pm 25,9\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u znatnoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Sumpor

Tabela 10a Rezultati merenja sadržaja S [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
010	0,0077	0,0071	0,0077	0,0071	0,0071	0,00734**	0,00033		-53,8%	-4,99
004	0,0141	0,0140	0,0142	0,0133	0,0133	0,01378	0,00044	0,0015	-13,3%	-1,23
002	0,0156	0,0152	0,0150	0,0149	0,0154	0,01522	0,00029		-4,2%	-0,39
013	0,0145	0,0151	0,0159	0,0155	0,0153	0,01526	0,00052		-4,0%	-0,37
011\$	0,0153	0,0150	0,0153	0,0155	0,0152	0,01526	0,00018		-4,0%	-0,37
005	0,0138	0,0161	0,0164	0,0157	0,0147	0,01534	0,00107	0,0013	-3,5%	-0,32
003	0,0160	0,0160	0,0140	0,0160	0,0150	0,01540	0,00089		-3,1%	-0,29
008	0,0166	0,0162	0,0165	0,0160	0,0162	0,01630	0,00024		2,6%	0,24
001	0,0159	0,0163	0,0172	0,0170	0,0159	0,01646	0,00061	3,6500	3,6%	0,33
014	0,0159	0,0166	0,0174	0,0181	0,0152	0,01664	0,00115		4,7%	0,43
009	0,0191	0,0186	0,0187	0,0182	0,0193	0,01878	0,00043	0,0063	18,2%	1,68
015	0,0201	0,0196	0,0198	0,0197	0,0195	0,01974	0,00023	0,00102	24,2%	2,24
012	0,0342	0,0316	0,0316	0,0309	0,0307	0,03180**	0,00140*	0,00112	100,1%	9,27
016	0,0340	0,0323	0,0323	0,0320	0,0320	0,03252**	0,00084	0,007	104,6%	9,69
Dodeljena vrednost:						0,01589				

Tabela 10b Rezultati merenja sadržaja S [mass.%] metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika ⁺	z* vrednost
	1	2	3	4	5					
006#	0,0147	0,0148	0,0148	0,0149	0,0150	0,01484	0,00011		-6,6%	-0,61

⁺ Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 9 Rezultati merenja sadržaja S [mass.%]

Tabela 11 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja S [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: STRAGGLER* lab. kod 012
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	2. krug: OUTLIER** lab. kod 010
	dve min. ili max. vrednosti	1. krug: OUTLIER** lab. kod 016, 012
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,01620
s _r	standardna devijacija ponovljivosti	0,00064
S _R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,00181
X _{pt}	dodeljena vrednost	0,01589
U(X _{pt})	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,00044
σ _{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,00172

Slika 10 Z-vrednost merenja sadržaja S

KOMENTAR S

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (010, 012, 016), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (-), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana (006).

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): **016, 012, 010**

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): **015**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

„**Nezadovoljavajući**“ rezultat - signal za preduzimanje mera ($|z^*| \geq 3,0$): -

„**Sumnjiv**“ rezultat - signal upozorenja ($2,0 < |z^*| < 3,0$): -

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,00064$; $\pm 4,0\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže dobra ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,00181$; $\pm 11,4\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u nekoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Hrom

Tabela 12a Rezultati merenja sadržaja Cr [mass.%) korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
009	1,977	1,989	2,004	1,978	2,011	1,9918	0,0153	0,050	-2,6%	-0,94
002	1,990	2,000	2,000	2,000	2,000	1,9980	0,0045		-2,2%	-0,83
014	2,008	2,000	2,008	1,997	1,993	2,0012	0,0067		-2,1%	-0,77
013	2,006	2,001	2,004	2,000	2,007	2,0036	0,0030		-2,0%	-0,73
012	2,012	2,012	2,018	1,998	1,993	2,0066	0,0108	0,009	-1,8%	-0,68
004	2,011	2,017	2,012	2,012	2,014	2,0132	0,0024	0,033	-1,5%	-0,56
003	2,031	2,014	2,041	2,031	2,014	2,0262	0,0119		-0,9%	-0,32
010	2,030	2,030	2,040	2,040	2,030	2,0340	0,0055	0,760	-0,5%	-0,18
011\$	2,062	2,060	2,055	2,064	2,061	2,0604	0,0034		0,8%	0,30
015	2,074	2,050	2,068	2,084	2,060	2,0672	0,0130	0,033	1,1%	0,42
005	2,088	2,063	2,061	2,069	2,082	2,0726	0,0119	0,021	1,4%	0,52
006\$	2,080	2,080	2,080	2,070	2,070	2,0760	0,0055		1,6%	0,58
008	2,108	2,083	2,085	2,099	2,088	2,0926	0,0106		2,4%	0,88
016	2,157	2,145	2,145	2,139	2,139	2,1450	0,0073	0,0417	4,9%	1,83
001	2,183	2,174	2,173	2,171	2,174	2,1750	0,0046	0,21	6,4%	2,37
Dodeljena vrednost:						2,0439				

Slika 11 Rezultati merenja sadržaja Cr [mass.%)

Tabela 13 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Cr [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		OK
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	2,0509
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0087
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0558
X_{pt}	dodeljena vrednost	2,0439
$U(X_{pt})$	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0152
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0552

Slika 12 Z-vrednost merenja sadržaja Cr**KOMENTAR Cr**

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (-), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (-), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (-).

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): -

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): **001**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0087$; **$\pm 0,4\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0558$; **$\pm 2,7\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Molibden

Tabela 14a Rezultati merenja sadržaja Mo [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika	z vrednost	
	1	2	3	4	5						
002	0,323	0,322	0,323	0,324	0,323	0,3230**	0,0007		-20,3%	-7,58	
003	0,384	0,382	0,379	0,378	0,378	0,3802**	0,0027		-6,2%	-2,31	
009	0,385	0,386	0,383	0,383	0,387	0,3848	0,0018	0,005	-5,0%	-1,88	
001	0,387	0,386	0,390	0,388	0,385	0,3872	0,0019	0,5	-4,5%	-1,66	
012	0,383	0,391	0,392	0,388	0,389	0,3885	0,0037	0,003	-4,1%	-1,54	
005	0,385	0,388	0,388	0,392	0,391	0,3888	0,0028	0,006	-4,1%	-1,52	
014	0,399	0,398	0,394	0,400	0,388	0,3958	0,0049		-2,3%	-0,87	
004	0,400	0,398	0,403	0,404	0,400	0,4010	0,0024	0,009	-1,0%	-0,39	
010	0,406	0,403	0,409	0,408	0,406	0,4064	0,0023	1,600	0,3%	0,11	
008	0,419	0,407	0,404	0,405	0,411	0,4091	0,0061		0,9%	0,35	
015	0,409	0,410	0,409	0,411	0,408	0,4094	0,0011	0,018	1,0%	0,38	
011§	0,410	0,410	0,410	0,412	0,409	0,4102	0,0011		1,2%	0,46	
013	0,412	0,411	0,414	0,411	0,414	0,4124	0,0015		1,8%	0,66	
006§	0,412	0,412	0,412	0,413	0,414	0,4126	0,0009		1,8%	0,68	
016	0,532	0,488	0,488	0,466	0,466	0,4880*	0,0269**	0,0361	20,4%	7,63	
Dodeljena vrednost:						0,4052					

KOMENTAR Mo

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (016, 002,003), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (001, 009), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (-).

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): **016, 002**

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): **003**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0030$; **$\pm 0,7\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0112$; **$\pm 2,8\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Slika 13 Rezultati merjenja sadržaja Mo [mass.%]

Slika 14 Z-vrednost merjenja sadržaja Mo

Tabela 15 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Mo [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 016
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	1. krug: STRAGGLER* lab. kod 016 2. krug: OUTLIER** lab. kod 002
	dve min. ili max. vrednosti	2. krug: OUTLIER** lab. kod 002, 003
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,4005
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0030
S_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0112
X_{pt}	dodeljena vrednost	0,4052
$U(X_{pt})$	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0029
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0109

Niki**Tabela 16a** Rezultati merenja sadržaja Ni [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika	z vrednost	
	1	2	3	4	5						
001	1,824	1,827	1,835	1,833	1,837	1,8312	0,0055	0,29	-2,7%	-1,06	
013	1,836	1,841	1,830	1,830	1,841	1,8356	0,0055		-2,5%	-0,97	
012	1,834	1,841	1,846	1,842	1,843	1,8410	0,0044	0,004	-2,2%	-0,85	
009	1,845	1,862	1,865	1,848	1,878	1,8596	0,0134	0,048	-1,2%	-0,47	
004	1,879	1,881	1,876	1,880	1,874	1,8780	0,0029	0,028	-0,2%	-0,09	
005	1,867	1,894	1,893	1,887	1,883	1,8848	0,0109	0,019	0,1%	0,05	
006\$	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,8900	0,0000		0,4%	0,16	
002	1,890	1,890	1,900	1,890	1,890	1,8920	0,0045		0,5%	0,20	
010	1,891	1,891	1,882	1,911	1,891	1,8932	0,0107	1,600	0,6%	0,23	
011\$	1,895	1,904	1,896	1,904	1,897	1,8992	0,0044		0,9%	0,35	
014	1,933	1,929	1,929	1,919	1,928	1,9276	0,0052		2,4%	0,94	
008	1,953	1,921	1,935	1,945	1,974	1,9456	0,0199*		3,4%	1,32	
015	1,966	1,959	1,998	1,967	1,954	1,9688	0,0172	0,038	4,6%	1,80	
016	2,034	2,009	2,009	1,942	1,942	1,9872	0,0425**	0,0486	5,6%	2,18	
003	1,991	1,992	1,982	1,982	1,999	1,9892	0,0073		5,7%	2,22	
Dodeljena vrednost:						1,8822					

Slika 15 Rezultati merenja sadržaja Ni [mass.-%]

Tabela 17 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Ni [mass.-%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 016 2. krug: STRAGGLER* lab. kod 008
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	1,8954
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0097
S_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0489
X_{pt}	dodeljena vrednost	1,8822
$U(X_{pt})$	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0124
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0482

Slika 16 Z-vrednost merenja sadržaja Ni

KOMENTAR Ni

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (016, 008), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (003), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (-).

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): -
 „**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): **003, 016**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0097$; **$\pm 0,5\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0489$; **$\pm 2,6\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

ZAKLJUČAK

Pregled ostvarenih performansi laboratorija je dat u tabeli 18 i 19.

Tabela 18 Performanse laboratorija

PT-Hem-01-2024	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
Broj učesnika	15	15	15	15	15	15	15	15
„Nezadovoljavajuće“ z ≥3,0	016	012, 003	016	-	016, 012, 010	-	016, 002	-
„Sumnjivo“ 2,0< z <3,0	001, 003	-	001	012	015	001	003	016, 003
OUTLIER** STRAGGLER*	016, 001, 003	016, 005, 003, 012	016, 001	013, 016	012, 010, 016	-	002, 003, 016	016, 008
Dodeljena vrednost	0,3138	0,2834	0,6949	0,01174	0,01589	2,0439	0,4052	1,8822
stand. dev. ponovljivosti - s _r	0,0023; ±0,7%	0,0026; ±0,9%	0,0035; ±0,5%	0,00047; ±4,0%	0,00064; ±4,0%	0,0087; ±0,4%	0,0030; ±0,7%	0,0097; ±0,5%
stand. dev. reproducibilnosti - S _R	0,0094; ±3,0%	0,0060; ±2,1%	0,0169; ±2,4%	0,00304; ±25,9%	0,00181; ±11,4%	0,0558; ±2,7%	0,0112; ±2,8%	0,0489; ±2,6%

Tabela 19a Performanse u prethodnom periodu

PT-Hem-01-2022	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
Broj učesnika	16	18	18	17	17	18	18
„Nezadovoljavajuće“ z ≥3,0	001#	006, 015	-	001#	-	-	005
„Sumnjivo“ 2,0< z <3,0	006	005	005	-	015	005, 007	015
OUTLIER** STRAGGLER*	-	009, 015, 006	015, 011	-	-	005	002, 005
Dodeljena vrednost	0.1426	0.2268	0.4341	0.01203	0.01672	1.7506	1.5671
stand. dev. ponovljivosti - s _r	0.0026; ±1.8%	0.0018; ±0.8%	0.0025; ±0.6%	0.00049; ±4.1%	0.00056; ±3.4%	0.0078; ±0.4%	0.0097; ±0.6%
stand. dev. reproducibilnosti - S _R	0.0087; ±6.1%	0.0070; ±3.1%	0.0125; ±2.9%	0.00113; ±9.4%	0.00388; ±23.2%	0.0383; ±2.2%	0.0218; ±1.4%